

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 785 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi.....	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisiy faoliyatini samaradorligini oshirishda outsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bexzod Shavkatovich, Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmuratovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
O‘zbekistonning sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishi: yashil o‘shish indikatorlari tahlili	352
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Innovation management in the education system: practical challenges, international experience, and effective strategies based on the example of Uzbekistan.....	356
Imomov Inomiddin Abdulxamidovich, Egamberdiyev Farxod Botirovich	
Трансформация энергетического комплекса Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития	363
Хмель Е.В., Мирджалилова Д.Ш., Дерюгина Е.А., Лозовская Н.А.	

Improving the efficiency of personnel management and optimizing labor costs in Sam Glass LLC.....	368
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Interactive design and museum management: enhancing guided tours through IOT and virtual solutions.....	374
Ibrokhimova Aziza Abbasovna	
Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	379
Imomova Kamola Novfal qizi	
“Innovatsion usulda baliq yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari (Sirdaryo tumani misolida)”	385
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	
Bank filial tarmoqlari samaradorligini baholashning xorijiy tajribasi va undan O'zbekiston banklari amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	392
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Zamonaviy iqtisodiyotda davlat xaridlarinin elektron savdolarning o'rni	398
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Реализация концепции развития рынка зеленой экономики в сфере экономической безопасности Республики Узбекистан.....	401
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
Tijorat banklaridan “foyda” solig'ini undirishning bugungi holati.....	408
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari	415
Abasova Gulirano Rahmatullo qizi	
Xorijiy tajribalar asosida ekologik tadbirkorlikning innovatsion va investitsion yo'nalishlarini tashkil etish	419
Turg'unova Tursunoy Maratovna	
Sanoat korxonalarini jozibadorligini oshirishda marketing strategiyasini amalga oshirish xususiyatlari	424
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Turizm sohasida investitsion faoliyat: nazariy asoslar va amaliy yo'nalishlar.....	428
Ergashev Durdonaxon Aziz qizi	
Qashqadaryo viloyatida barqaror turizmning rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolar tahlili.....	432
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsion resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar.....	436
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Xususiy banklar faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning moliya bozoriga ta'siri	441
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Mehnat resurslari tushunchasi, tarkibi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	447
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Xorijiy davlatlar tajribasida moliyaviy siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli.....	453
Jabborova Dilafuz	
The impact of exchange rate policy on the financial-monetary system and economic growth.....	459
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
Современные вызовы и модельные подходы к обеспечению конкурентоспособности банковской системы Узбекистана.....	464
Юлдашева С.Ш.	
Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda soliq mexanizmidan samarali foydalanish yo'llari	470
Ishimova Mohinur Absalomovna	
Innovative pathways for advancing sustainable tourism in Uzbekistan.....	477
Feruz Karimov	

Tijorat banklarida biznes subyektlari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari.....	482
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat zonalarining rivojlanish bosqichlari va huquqiy-me'yoriy asoslari	488
Vafojev Akmal Ikromovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishda Germaniya tajribasi	493
Pardayeva Maftuna Ulug'bek qizi	
Korxonalar moliyaviy faoliyati bo'yicha auditorlik risklarini xalqaro standartlar asosida baholash	497
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Abduxalil-zoda Ra'no Muzaffar qizi	
Ishlab chiqarish xarajatlarining tarkibi va ularni pasaytirish usullari	501
Sodiqov Mirahror Abbos o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda mahalliy budjetlarning ahamiyati.....	509
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
The role of small business enterprises in enhancing the well-being of the population in Uzbekistan	513
Djalilova Shaxlo Ismoiljon kizi	
O'zbekistonda IPOlarni tashkil etish jarayonlari tahlili	518
Alikulov Azamat Tuygunovich	
Kichik sanoat zonalarini faoliyatining iqtisodiy-statistik tahlili (Surxondaryo viloyati misolida).....	522
Ozoda Batirovna Sakiyeva	
Hududlarning innovatsion turistik salohiyatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	528
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Integrating circular economy principles in marketing and operations of grape export companies for green transition.....	534
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
Foreign experiences of improving the quality of services in the field of tourism.....	541
Raxmonov Siyovush Turob ugli	
Z avlodining iste'dodli vakillari uchun raqobat: davlat boshqaruvi sektorining maqsadga yo'naltirilgan raqamli avlodni jalb etish strategiyalari.....	546
Nosirova Shaxzoda Bohodir qizi	
O'zbekiston Respublikasida uglerod solig'ini joriy etish orqali soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish imkoniyatlari: ekologik, iqtisodiy va institutsional yondashuv	560
Jo'rayev Ahmad Saitnazar o'g'li	
Tijorat banklari reytingiga ta'sir qiluvchi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili.....	566
Karabayev Nodir Abduhamidovich	
Budjet tashkilotlarida tuziladigan moliyaviy hisobotlarning ahamiyati.....	578
Norqulova Qutlug'nigor Oloviddinovna	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	582
Хусейнов Рахим Али оглы	
Zamonaviy HR texnologiyalarining korxonalar samaradorligiga ta'siri: "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tajribasi.....	589
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion menejment strategiyalarining samaradorligini oshirish yo'llari	593
Pulatova Dildora Abdushukurovna	
Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning bugungi kunda o'rni va ahamiyati.....	600
Xolmirzayeva Gulruxsor Maxammetovna	
Интеграция информационно-коммуникационных технологий в зеленую экономику: цифровые технологии для устойчивого развития.....	604
Бозорова Ирина Жуманазаровна	

Xorijiy mamlakatlarda tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishning o'ziga xos jihatlari	608
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Цифровизация зеленой экономики: синергия технологий для устойчивого будущего	616
Мухамадиева Кибриё Баходировна, Умарова Надира Рахмановна, Шарипова Зулфия Шокиржоновна, Эшпулатова Хусния Мирғолиб кизи	
O'zbekistonda to'qimachilik mahsulotlari bozori va rivojlanishi	621
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna	
Samarqand viloyatida tikuv-to'qimachilik sanoatining rivojlanish holati va ishlab chiqarish hajmining prognozi.....	629
Ikramova Taxmina Latifovna	
Повышение эффективности управления рисками в проектах государственно-частного партнерства в сфере услуг	639
Айтбаева Гульзада Куанышбаевна	
Surxondaryo viloyati iqtisodiy o'sish darajalarini ekonometrik modellashtirish	645
Pardayeva Ma'rifat Muzaffarovna	
Зарубежный опыт развития экономики ресурсно-сырьевых регионов: модели диверсификации и возможности адаптации.....	654
Севара Кахрамоновна Хакбердиева	
Xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirishning ahamiyati.....	658
Abduvoxidova Mohinur Akmalovna	
O'zbekiston sug'urta bozorida esg va yashil moliya instrumentlaridan foydalanish holati va imkoniyatlari.....	662
Zoyirov Laziz Subxonovich	
Xorazm viloyatida transport xizmatlari ko'rsatishning amaldagi holati tahlili va uni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	668
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	
Ulgurji savdo qoidalari va chakana savdodan farqli tomonlari	678
Batirova Raxima Abdujabbarovna, Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
Xalqaro integratsiya jarayonlarida raqamli iqtisodiyotning o'rni.....	684
Zaripov Xurshid Zakir o'g'li	
Mahalliy budjetlar daromadlari va xarajatlarining hozirgi holati	690
Himmatov Abdisamat Xalilovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida aholining moliyaviy madaniyatini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	696
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	
Цели устойчивого развития и роль цифровых платформ в сфере трудовой миграции	702
Газиёва Сулхия Саидмашрафовна	
Onlayn savdo maydonchalarida mijoz sodiqligini shakllantirishda marketing strategiyalarining o'rni.....	706
Vaxromov Xudoyor Xabibullo o'g'li	
Методологические основы оценки эффективности «зеленых» технологий в строительном секторе.....	710
Тожиева Дилфуза Бабамуратовна	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlar auditi masalalarini rivojlantirish.....	715
Mahmudov Saidjamol Kadirjanovich	
O'zbekiston Respublikasi soliq ma'murchiligini takomillashtirish jarayonlari	722
Mahmudova Sevara Rahmat qizi, Alardonov Muxammadali Ibragimovich	
Improving the efficiency of modern housing fund management system	726
D.A. Berdiyeva, Aminova Naima Umar qizi	
Kichik va o'rta biznes subyektlari eksport salohiyatini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	731
Abduqahhorov Azizbek Abdullo o'g'li	

From Science to Business: How Universities Stimulate Innovation.....	735
A. Bobozhonov, A.M. Shatre, V. Kirilova Vladimirova, R.Kh. Karlibaeva	
Tashkilotlarda risklarni boshqarish strategiyalarining samaradorligini baholash: nazariy va amaliy yondashuvlar	740
Husanova Dilnura Mamrajab qizi	
Turli mulkchilik shakllaridagi xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining ekologik auditing nazariy jihatlarini	744
Abdullayev Xurshidjon Nazrullo o'g'li	
Sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv samaradorligini oshirish omillari.....	749
Ne'matullayev Abdurasulxon Ximaydulla o'g'li	
Bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida innovatsion korxonalar boshqaruvi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi amal qilish xususiyatlari	755
Naimov Azamat Xikmatovich	
Mamlakatimizda chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rivojlantirish.....	758
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Shuxratov Azizbek A'zamjon o'g'li	
Quritilgan organik mevalar eksportini rivojlantirishda yashil marketing strategiyalaridan foydalanish.....	764
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasining asosiy ko'rsatkichlari.....	769
Ernazarov Gulam Bekbayevich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsion faoliyatni baholash va rivojlantirish mexanizmlari.....	774
Mavulov Ravshan Nematjonovich	
Barqaror rivojlanish va korxonalarda barqarorlikni ta'minlash zaruriyati.....	780
Yakubova Dilfuza	

BARQAROR RIVOJLANISH VA KORXONALARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH ZARURIYATI

Yakubova Dilfuza

International School of Financial Technology and Science o'qituvchisi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0009-0000-8718-4436

dilya.yakubova89@gmail.com

Annotatsiya: Hozirgi davrda jahon miqyosida yuzaga kelayotgan ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy muammolar insoniyatdan yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Ayniqsa, sanoatning jadal rivojlanishi, tabiiy resurslarning cheklanganligi va iqlim o'zgarishlari sharoitida barqaror rivojlanish konsepsiyasi global dolzarb masalaga aylanmoqda. Barqaror rivojlanish – bu nafaqat hozirgi avlod ehtiyojlarini qondirish, balki kelajak avlodlar manfaatlarini ham inobatga olgan holda harakat qilishdir. Bu yondashuv davlat siyosatidan tortib, yirik va kichik biznes subyektlarigacha bo'lgan barcha darajalarda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Korxonalar faoliyatida barqarorlikni ta'minlash esa uzoq muddatli raqobatbardoshlik, moliyaviy barqarorlik, ekologik xavfsizlik va ijtimoiy mas'uliyatni birlashtirishni anglatadi. Zamonaviy iqtisodiy sharoitlarda korxonalar nafaqat foyda olishga intilishi, balki o'z faoliyatida atrof-muhitga zarar yetkazmaslik, xodimlar va mahalliy hamjamiyatlar manfaatlarini ham hisobga olishi lozim. Shu bois, korxonalar uchun barqarorlikni ta'minlash endilikda ixtiyoriy tanlov emas, balki zaruriyatga aylangan.

Kalit so'zlar: Barqaror rivojlanish, korxonalar barqarorligi, iqtisodiy barqarorlik, ekologik xavfsizlik, ijtimoiy mas'uliyat, resurslardan oqilona foydalanish, korporativ ijtimoiy mas'uliyat (CSR), raqobatbardoshlik, innovatsion rivojlanish.

Abstract: In today's world, the growing ecological, social, and economic challenges on a global scale require new approaches from humanity. In particular, the rapid development of industry, the limitation of natural resources, and climate change have made the concept of sustainable development a globally urgent issue. Sustainable development is not only about meeting the needs of the present generation but also about acting with consideration for the interests of future generations. This approach has become significantly important at all levels — from state policy to large and small business entities.

Ensuring sustainability in enterprise activities means combining long-term competitiveness, financial stability, environmental safety, and social responsibility. In the modern economic environment, enterprises should not only strive for profit but also ensure that their operations do not harm the environment and take into account the interests of employees and local communities. Therefore, ensuring sustainability is no longer an optional choice for enterprises — it has become a necessity.

Key words: Sustainable development, enterprise sustainability, economic stability, environmental safety, social responsibility, efficient use of resources, corporate social responsibility (CSR), competitiveness, innovative development.

Аннотация: В настоящее время экологические, социальные и экономические проблемы, возникающие в глобальном масштабе, требуют от человечества новых подходов. Особенно в условиях стремительного развития промышленности, ограниченности природных ресурсов и изменения климата концепция устойчивого развития становится актуальной глобальной проблемой. Устойчивое развитие – это не только удовлетворение потребностей нынешнего поколения, но и учет интересов будущих поколений. Этот подход приобретает все большую значимость на всех уровнях – от государственной политики до субъектов крупного и малого бизнеса. Обеспечение устойчивости деятельности предприятий означает сочетание долгосрочной конкурентоспособности, финансовой устойчивости, экологической безопасности и социальной ответственности. В современных экономических условиях предприятия должны не только стремиться к получению прибыли, но и учитывать в своей деятельности интересы сотрудников и местных сообществ. Поэтому обеспечение устойчивости для предприятий – это уже не опциональный выбор, а необходимость.

Ключевые слова: Устойчивое развитие, устойчивость предприятий, экономическая устойчивость, экологическая безопасность, социальная ответственность, рациональное использование ресурсов, корпоративная социальная ответственность (КСО), конкурентоспособность, инновационное развитие.

KIRISH

Bugungi kunda insoniyat iqlim o'zgarishi, ekologik muvozanatning buzilishi, tabiiy resurslarning kamayishi, global isish hamda ijtimoiy tengsizlik va iqtisodiy nomutanosiblik kabi global muammolar bilan yuzlashmoqda. Bunday sharoitda barqaror rivojlanishga erishish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Shu jarayonda korxonalar, davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan barqarorlik hisobotlarining yuritilishi va oshkoraligi alohida ahamiyat kasb etadi, korxonalar faoliyatining faqat moliyaviy emas, balki ekologik va ijtimoiy jihatdan ham shaffofligini ta'minlash dolzarb bo'lib bormoqda. Buning uchun barqarorlik hisobotlari (sustainability reports) va yashil buxgalteriya (green accounting) tushunchalari o'zaro bog'liq ravishda amal qilishi kerak. Hozirgi global muammolar ortib borayotgan bir paytda, barqarorlik hisobotlari: korxonalar tomonidan ekologik javobgarlikni kuchaytirish, resurslardan foydalanishda samaradorlikni oshirish, davlat va investorlar uchun shaffof ma'lumotlar bazasini yaratish, yashil iqtisodiyot, qayta tiklanuvchi energiya va chiqindisiz ishlab chiqarish tarafdorlarini rag'batlantirish, ESG (Environmental, Social and Governance) Ekologik, ijtimoiy va boshqaruv omillari reytinglari orqali xalqaro moliyaviy tizimlar bilan integratsiyani kuchaytirish imkonini beradi. Barqarorlik buxgalteriya standartlari kengashi, SDG Sustainable Development Goals barqaror rivojlanish maqsadlari kabi global standartlar asosida ishlab chiqilgan hisobotlar nafaqat ichki tahlil vositasi, balki xalqaro bozorda raqobatbardoshlik mezon sifatida ham xizmat qilmoqda. Shunday qilib, barqarorlik hisobotlari bugungi murakkab ekologik-iqlimiy sharoitda nafaqat mas'uliyatni oshiradi, balki atrof-muhitni saqlash, ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashga xizmat qiluvchi muhim mexanizmga aylanmoqda. Rivojlangan davlatlar bilan bir qatorda rivojlanayotgan mamlakatlarda ham barqarorlik hisobotlari joriy etilishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan mamlakatda qabul qilingan 2023–2030-yillarga mo'ljallangan "Yashil iqtisodiyot" strategiyasi, "O'zbekiston–2030" strategik dasturi va xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyihalar — barqarorlik hisobotlarini ishlab chiqish va joriy etish zaruratini yanada oshirmoqda. Xususan, xalqaro indikatorlar asosida hisobot tuzish kabi masalalar chuqur ilmiy tadqiqotlar olib borishni talab etadi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — O'zbekistonda barqarorlik hisobotlari amaliyotining holatini ilmiy asosda o'rganish, ilg'or xalqaro standartlar bilan taqqoslash va milliy xususiyatlarga mos barqarorlik hisobotlar modelini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotning ilmiy yangiligi barqarorlik hisobotlarini iqtisodiy, ekologik va boshqaruv indikatorlari asosida kompleks tahlil qilish, shuningdek, GRI standartlariga mos lokal yondashuvlarni ishlab chiqish orqali namoyon bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"INTEGRATING ESG METRICS INTO TRADITIONAL ACCOUNTING SYSTEMS: A FRAMEWORK FOR FUTURE PRACTICE" (2024) IAKURNIA¹, ARI PURWANTI, LOSO JUDIJANTO, ASPIATIA. SAMIUN, DIAN SARIPUJIANA maqolasida ESG ko'rsatkichlarini an'anaviy buxgalteriya tizimlariga qanday qo'shish mumkinligi bayon qilingan. Maqolada ESG (Environmental, Social, Governance) ko'rsatkichlarini moliyaviy hisobotlarga integratsiyalash mexanizmlari ko'rib chiqilgan. Mualliflar an'anaviy buxgalteriya tizimi ESG ma'lumotlarini hisobga olmayotganini tanqid qiladi va quyidagi asosiy yo'nalishlarni taklif qiladi. Taklif qilinayotgan integratsiya modeli: Yashil buxgalteriya bloklarini yaratish: ekologik xarajatlarni alohida buxgalteriya hisobida aks ettirish (masalan: chiqindi tozalash, energiya tejash, CO₂ monitoringi). Ijtimoiy kapitalni hisobga olish: ishchilar salomatligi, xavfsizligi, gender tengligi, mahalliy hamjamiyatlar bilan munosabatlar — maxsus "ijtimoiy aktivlar" shaklida ifodalanadi. Boshqaruv indikatorlarini raqamlashtirish: korrupsiyaga qarshi siyosat, shaffoflik darajasi, direktorlar kengashi mustaqilligi – raqamli mezonlar orqali baholanadi. Moliyaviy va no-moliyaviy hisobotlarni uyg'unlashtirish: ESG ma'lumotlari buxgalteriya balansiga ilova shaklida kiritiladi (masalan: GRI ko'rsatkichlar yoki Scope 1–3 CO₂ emissiya miqdorlari).

¹ "Environmental Accounting and Sustainability: A MetaSynthesis" Sustainability (MDPI), (2024) Sheela Sundarasan, Amirul Muqtadir, Mohammad Yusuf Hussain meta-tahlilida yashil buxgalteriyaning barqarorlik hisoboti bilan integratsiyasining asosiy mavzulari aniqlanadi, shu jumladan audit, nazorat, CSR, tabiiy kapital hisoblash va boshqaruv tizimlari borligi ta'kidlanadi.

² "The Role of Sustainability Reporting, Green Accounting, and Growth In Increasing Company's Share Price" (2024) Rizky Hermawan, Zumratul Meini ushbu maqolada Barqarorlik hisobotlari (Sustainability Reporting), yashil buxgalteriya (Green Accounting) va kompaniya o'sishi (Growth) omillarining aksiyalar narxiga ta'siri o'rganilgan.

1 <https://www.mdpi.com> 28 OCTOBER 2024 ENVIRONMENTAL ACCOUNTING AND SUSTAINABILITY: A META-SYNTHESIS BY SHEELA SUNDARASEN USHA RAJAGOPALAN , AHNAF ALI ALSMADY

2 <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/ijse/article> SYAKUR, S., & KHOMSIYAH, K. (2024). THE EFFECT OF DISCLOSING SUSTAINABILITY REPORTS WITH THE GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) G4 AND GREEN ACCOUNTING ON THE VALUE OF MINING COMPANIES ON THE IDX IN 2020-2023.

³ “Uglerod chiqindilarini buxgalteriya hisobiga integratsiya qilish: O‘zbekiston iqtisodiyotida barqaror rivojlanish vositasi sifatida” (2025) Sherzod Halilov uglerod chiqindilarining moliyaviy hisobotga integratsiyasi, ESG reportingni takomillashtirish va yashil moliya bozoriga kirish imkoniyatlari haqida. Milliy amaliyot va xalqaro standartlar asosida tahlillar berilgan, Maqolada iqlim o‘zgarishining milliy va global barqaror rivojlanishga salbiy ta’siri, uglerod emissiyalarini integratsiya qilish orqali ekologik mas’uliyat va investorlar ishonchini oshirish masalalari ko‘tariladi.

⁴“Developing a Green Accounting Methodology in Uzbekistan: Lessons from the Malaysian Experience” va “Improvement of Green Accounting Methodology in Uzbekistan: Experience of Developed Countries” (2024) Khalilov Sherzod Akhmatovich, O‘zbekistonda yashil buxgalteriya metodologiyasini shakllantirish va xalqaro tajribalardan foydalanish bo‘yicha ilmiy-tahliliy qarashlar taqdim etilgan.

⁵“Uzbekistan’s Strategy for Transition to ‘Green Accounting’: Existing Problems and Promising Opportunities” (2025) Ochilov Farxodjon Shavkatjon ugli, bu maqolada milliy darajadagi strategiya, amaliy muammolar va imkoniyatlar tahlil qilingan, shu jumladan IFRS S1/S2 standartlariga moslashuv yondashuvi aks ettirilgan.

⁶“A Review of Green Accounting in Emerging Economies”(2025) moliyaviy qarorlar qabul qilishda atrof-muhit omillarini hisobga olish zarurligi ta’kidlangan. Xalqaro va mintaqaviy darajada birlashtirilgan hisobot standartlarini joriy etish muhimligi ko‘rsatilgan. Kompaniyalar tomonidan atrof-muhitga oid ma’lumotlarni oshkor qilish orqali shaffoflikni oshirish zarurligi ta’kidlangan. Ushbu tadqiqotlardan kelib chiqib shuni takidlash joizki barqarorlik (sustainability) hisobotlarining dolzarbligi korxonalar va tashkilotlarda ijtimoiy, ekologik va iqtisodiy mas’uliyatni oshirishga yo‘naltirilganligidadir.

Ushbu qarashlardan kelib chiqqan holda shuni takidlash joizki barqarorlik xisobotlari barqaror rivojlanishning muhim omili hisoblanadi chunki u orqali korxonalarining ijtimoiy, ekologik va boshqaruv mas’uliyatini kuchaytiradi, investorlarga to‘liqroq va realroq tasavvur beradi, moliyaviy ko‘rsatkichlar bilan bir qatorda barqaror rivojlanishga asos bo‘ladi, milliy va xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga moslashish imkonini yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy abstraksiyalash, qiyosiy tahlil, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

ESG ko‘rsatkichlarining mazmun-mohiyatini va ahamiyatini nazariy jihatdan o‘rganish. Atrof-muhit, ijtimoiy va boshqaruv ko‘rsatkichlarining buxgalteriya tizimlaridagi o‘rni. An’anaviy buxgalteriya tizimlarining ESG ma’lumotlarini hisobga olishdagi cheklolarini aniqlash. Moliyaviy va no-moliyaviy hisobotlar o‘rtasidagi tafovutlarni tahlil qilish. Xalqaro tajribalarni (GRI, IFRS S1/S2, yashil buxgalteriya, raqamlashtirish yondashuvlari) tahlil qilish. Kurnia, Sundarasan, Hermawan, Shodiev va boshqalarning ilmiy ishlari asosida. O‘zbekiston iqtisodiyotida yashil buxgalteriya va ESG hisobotlarini joriy etish holatini o‘rganish. Milliy huquqiy asoslar, muammolar va imkoniyatlar (Halilov, Ochilov tadqiqotlari asosida). ESG ko‘rsatkichlarini buxgalteriya tizimlariga integratsiya qilish uchun taklif etilayotgan modelni ishlab chiqish. “Yashil buxgalteriya bloklari”, “ijtimoiy aktivlar”, “raqamli boshqaruv indikatorlari” kabi tushunchalar asosida. ESG integratsiyasining kompaniya qiymatiga, investitsion jozibadorlikka va iqtisodiy barqarorlikka ta’sirini baholash. O‘zbekiston sharoitida ESG ko‘rsatkichlarini buxgalteriyaga integratsiya qilish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish. Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan barqarorlik hisobotining takomillashtirilgan modeli korxonalariga o‘z faoliyatining ijtimoiy, ekologik va iqtisodiy jihatlarini yanada chuqurroq yoritish imkonini beradi. Bu esa boshqaruv qarorlarini asosli qabul qilish, resurslardan oqilona foydalanish va manfaatdor tomonlar ishonchini oshirishga xizmat qiladi. Mahalliy iqtisodiyot sharoitiga moslashtirilgan barqarorlik hisobotini shakllantirish metodikasi ishlab chiqildi. Bu metodika yirik sanoat korxonalari, davlat ulushi mavjud korxonalar hamda xususiy sektorda faoliyat yurituvchi subyektlar tomonidan amaliyotga tatbiq etilishi mumkin. Tadqiqotda GRI, IR va boshqa xalqaro standartlarning tahlili asosida O‘zbekistonda milliy barqarorlik hisobot standartini joriy etish bo‘yicha konseptual takliflar ishlab chiqildi. Bu takliflar moliyaviy hisobotga oid normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirishda amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi. Barqarorlik hisobotining rivojlanishi xorijiy investorlar uchun shaffof va ishonchli axborot manbaini yaratadi.

3 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz> 2025-05-01 “UGLEROD CHIQUINDILARINI BUHGALETERIYA HISOBIGA INTEGRATSIYA QILISH: O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA BARQAROR RIVOJLANISH VOSITASI SIFATIDA”SHERZOD HALILOV

4 <https://pedagoglar.org/02/article> 2024-06-17 DEVELOPING A GREEN ACCOUNTING METHODOLOGY IN UZBEKISTAN: LESSONS FROM THE MALAYSIAN EXPERIENCE KHALILOV SHERZOD AKHMATOVICH

5 <https://finance.tsue.uz/index.php/afa/article> 2025-01-31 UZBEKISTAN’S STRATEGY FOR TRANSITION TO “GREEN ACCOUNTING”: EXISTING PROBLEMS AND PROMISING OPPORTUNITIES OCHILOV FARXODJON SHAVKATJON UGLI

6 <https://americanjournal.org/index.php/ajbmeb/article> A Review of Green Accounting in Emerging Economies”(2025) Erkin Temirovich Shodiev

Bu esa O'zbekiston iqtisodiyotining global moliya bozorlarida ishtirokini kuchaytirishga, ESG (Environmental, Social, Governance) mezonlari bo'yicha reytingini yaxshilashga xizmat qiladi. Barqarorlik hisobotini yuritish orqali korxonalar o'z ijtimoiy mas'uliyatini oshiradi, xodimlar, aholi va ekologik muhit oldidagi majburiyatlarini anglab yetadi. Bu esa uzoq muddatli rivojlanishni ta'minlovchi omillardan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari O'zbekiston sharoitida barqarorlik hisobotini joriy etish va rivojlantirishga qaratilgan ilmiy-amaliy yechimlarni o'z ichiga oladi. Taklif qilingan konsepsiyalar, metodikalar va tahlillar orqali korxonalar darajasidan tortib milliy darajagacha bo'lgan turli manfaatdor tomonlar barqaror rivojlanish tamoyillarini amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Barqaror rivojlanish — bu hozirgi avlod ehtiyojlarini qondirgan holda, kelajak avlodlarning ham o'z ehtiyojlarini qondirish imkoniyatini saqlab qolgan holda iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatdan muvozanatli taraqqiyotni anglatadi.

⁷BMTning 1987-yildagi Brundtland hisobotida barqaror rivojlanish quyidagicha ta'riflangan:

“Barqaror rivojlanish — bu kelajak avlodlarning o'z ehtiyojlarini qondirish qobiliyatiga zarar yetkazmasdan hozirgi ehtiyojlarni qondira oladigan rivojlanishdir.”

Barqaror rivojlanish konsepsiyasi bugungi kunda global darajada qabul qilingan va BMTning 2030-yilgacha mo'ljallangan Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDG) doirasida amalga oshirilmoqda. Korxonalar faoliyatida barqarorlikni ta'minlash quyidagi sohalarni o'z ichiga oladi:

Atrof-muhitni muhofaza qilish: chiqindilarni kamaytirish, energiya samaradorligi, qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish.

Ijtimoiy mas'uliyat: xodimlar salomatligi, xavfsizligi, huquqlari himoyasi va mahalliy jamoalar bilan hamkorlik.

Iqtisodiy barqarorlik: uzoq muddatli daromad manbalarini yaratish, moliyaviy barqarorlik, raqobatbardoshlikni oshirish.

Korxonalar uchun barqarorlik nafaqat ijtimoiy mas'uliyat balki biznesning raqobatbardoshligini oshirish va moliyaviy samaradorlikni ta'minlash yo'lida zarurdir (Elkington, 1997).

Yashil buxgalteriya hisobi, ya'ni atrof-muhitga oid xarajatlarni an'anaviy moliyaviy hisobot tizimiga integratsiya qilish, barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston — tabiiy boyliklarga boy, biroq jiddiy ekologik muammolarga duch kelayotgan davlat sifatida yashil buxgalteriyaga o'tishda bir vaqtning o'zida to'siqlar va imkoniyatlarga ega.

Barqaror rivojlanishga o'tish bugungi kunda butun dunyo uchun dolzarb talab bo'lib, mamlakatlarni o'z iqtisodiy modellarini atrof-muhit barqarorligi nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqishga undamoqda.

Shu nuqtai nazardan, katta e'tibor qozonayotgan innovatsion yondashuvlardan biri – yashil buxgalteriya hisoblanadi. Ushbu yondashuv an'anaviy buxgalteriya tizimlarini iqtisodiy faoliyat bilan bog'liq atrof-muhit xarajatlarini hisobga olish orqali kengaytiradi.

Yashil buxgalteriya, tabiiy resurslar cheksiz emasligini va atrof-muhitning degradatsiyasi jiddiy iqtisodiy oqibatlariga olib kelishini tan oladi. Bu yondashuv mamlakatning iqtisodiy ahvoli haqida yanada to'liqroq tushuncha berishni maqsad qilgan.

Mazkur ilmiy ishda tabiiy resurslarga boy va iqtisodiyoti tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan O'zbekiston misolida yashil buxgalteriyaning zarurati, muammolari va imkoniyatlarini o'rganishga bag'ishlangan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Buxgalteriya hisobi tizimini yanada takomillashtirish va uni xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga bosqichma-bosqich o'tkazishni rag'batlantirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida”gi qarori loyihasida, iqtisodiy faoliyatning atrof-muhitga ta'sirini o'lchash va hisobot berish usuli sifatida “yashil buxgalteriya” amaliyotini joriy etish vazifalari belgilab berilgan.

Shu bois, O'zbekistonda yashil buxgalteriyani tashkil etish va yuritish istiqbollari o'z ichiga olgan ilmiy tadqiqotlar o'tkazish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Bu muammolar nafaqat ekologik, balki mamlakatning qishloq xo'jaligi, sanoat va sog'liqni saqlash sohalariga to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita iqtisodiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu sababli, O'zbekistonda atrof-muhit xarajatlarini yetarli darajada hisobga oladigan, barqaror rivojlanishni ta'minlovchi iqtisodiy tizimni joriy etish zarurati mavjud.

Yashil buxgalteriya — bu korxonalar yoki davlat darajasida ekologik xarajatlarni va resurslardan foydalanishni aniqlab, ularni moliyaviy hisobotlar bilan bog'laydigan tizimdir. Bu yondashuv quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Tabiiy resurslar qiymatini hisobga olish (suv, havo, yer, minerallar);

Ifloslanish va chiqindilarni yo'qotish bilan bog'liq xarajatlarni;

Ekologik jarimalar, kompensatsiyalar va qayta tiklash xarajatlari;

Atrof-muhitni muhofaza qilishga yo'naltirilgan investitsiyalar.

7 <https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/wced>

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston hali yashil buxgalteriya tamoyillarini joriy etishning dastlabki bosqichida turibdi. Mavjud buxgalteriya tizimi asosan an'anaviy moliyaviy hisobotlarga asoslangan bo'lib, unda atrof-muhitga oid xarajatlar yoki barqaror amaliyotlar juda cheklangan darajada integratsiyalashgan.

Garchi 2019–2030-yillarga mo'ljallangan "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" kabi ekologik mas'uliyatni oshirishga qaratilgan ayrim qonunchilik tashabbuslari mavjud bo'lsa-da, yashil buxgalteriya prinsiplari hali milliy buxgalteriya standartlariga to'liq integratsiya qilingan emas.

O'zbekiston Yashil iqtisodiyot strategiyasi orqali ekologik barqarorlikni ta'minlashga bo'lgan sadoqatini namoyon qilmoqda. Bu hujjat iqtisodiy qarorlar qabul qilishda ekologik omillarni hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi va yashil buxgalteriya islohotlari uchun qulay siyosiy muhit yaratadi.

O'zbekiston Jahon banki, BMT Taraqqiyot dasturi (UNDP) va Global Yashil O'sish Instituti (GGGI) kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilib, moliyaviy resurslar, texnik bilimlar va boshqa mamlakatlarning ilg'or tajribalaridan foydalanish imkoniyatiga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. 2019-yil 4-oktabrdagi "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "Yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4477-son qarori
2. "O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, Jahon banki, Markaziy Osiyo Mintaqaviy ekologik markazi, 2022-yil. O'zbekistonda "Yashil" O'sish va Iqlim O'zgarishi bo'yicha Siyosiy Muloqotlar Turkumi: Ishlar To'plami. Jahon banki: Washington D.C."
3. Хашимова С.Н. Яшил иқтисодиёт тараққиёт гарови. /Бизнес-эксперт. №3, 2022
4. Корнева А.А. "Зеленая" экономика и цифровизация в экономической основе концепции устойчивого развития // Научный сетевой журнал "Интеграл" №4/2022.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
